

BOLALAR QALBIDA MUSIQAGA BO‘LGAN MUHABBAT HISSINI OSHIRISHDA MUSIQIY- TA’LIMIIY VA DIDAKTIK O‘YINLARNING AHAMIYATI

Rahmonqulov Abdujabbor Nadjimovich

*Xalqaro innovatsion universiteti,
Pedagogika fakulteti, “Pedagogika” kafedrası dotsenti*

Sarayeva Xurshida Akmalovna

*Xalqaro innovatsion universiteti,
Pedagogika fakulteti, Musiqa ta’lim MsT-23-01K guruh talabasi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17445213>

Annotatsiya: Maqolada bolalar qalbida musiqaga bo‘lgan muxabbat hissini oshirishda musiqiy - ta’limiy va didaktik o‘yinlarning o‘rni va ahaniyati borasida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: didaktik o‘yinlar, subyekt mazmun, shakl, musiqqa tinglash, jamoa bo‘lib kuylash, musiqqa savodi.

Boshlang‘ich sinf musiqqa madaniyati darslarida musiqiy- ta’limiy va didaktik o‘yinlarni qo‘llash, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o‘quvchida musiqiy faoliyatga nisbatan ishtiyoq va havas uyg‘otadi. Musiqqa madaniyati darslarida zamonaviy texnologiyaga asoslangan interfaol usullardan foydalanish darsning qiziqarliligi hamda ta’sirchanligini oshiradi, o‘quvchilarni ta’lim jarayonining faol subyektiga¹ aylantiradi va shu bilan birgalikda o‘qituvchining kasbiy malakalarini rivojlantirib boradi.

Musiqa madaniyati fani o‘zining tuzilishi, o‘ziga xos xususiyatlari va o‘qitilishi bilan boshqa fanlardan farq qiladi. Musiqqa madaniyati darslari: musiqqa tinglash, jamoa bo‘lib kuylash, musiqqa savodi faoliyat turlari bo‘yicha olib boriladi.

Musiqa tinglash faoliyatida o‘quvchilar o‘zbek xalq musiqasi, o‘zbek bastakorlari va jahon kompozitorlarining musiqiy asarlaridan namunalar tinglaydilar.

Jamoa bo‘lib kuylash faoliyatida o‘quvchilarning vokal-jamoa malakalari rivojlantiriladi. Sinfda jamoa bo‘lib kuylash jarayonida o‘quvchi o‘z ovoz - ijrosini boshqaradi, o‘rtoqlari ijrolarini tinglaydi va ular bilan birga jo‘r bo‘lib kuylashga intiladi.

¹ **Subyekt** ([lotincha](#): subjectus — ostida, pastda, asosida turuvchi) — mantiqning hukm chiqarilayotgan predmetni bildiruvchi termini. Subyekt — faol faoliyat ko‘rsatuvchi, biluvchi, ong va irodaga ega bo‘lgan individ yoki ijtimoiy guruh.

Musiqqa savodi barcha faoliyat turlarini nazariy birlashtiruvchi faoliyat sifatida muhimdir. Darsda qaysi faoliyat turi (tinglash, jamoa bo‘lib kuylash h.k.) qo‘llanilmasin, unda o‘rganilayotgan asarning xususiyatlari (janri, tuzilishi, ijrochiligi va h.k.) haqidagi yangi bilimlar beriladi.

Ayniqsa boshlang‘ich sinflarda darsning raqs va ritmik harakatlar bajarish faoliyati turi o‘quvchilarni ritmni shakllantirish orqali musiqaviy qobiliyatlarni o‘stirishga katta imkoniyatlar yaratadi. Shuning uchun zamonaviy texnologiyalarga asoslangan talim jarayoni o‘quvchilarning qiziqish motivini rivojlantirish uchun ritmik qobiliyatlarini o‘stirishga qaratilgan.

Musiqani tushunish - bu his etish, tahlil etish, bilish demakdir. O‘quvchilar birinchi sinfdanoq musiqada mazmun borligini uning shakli², shuningdek musiqqa kishilarning hayotini aks ettirishi haqidagi bilim va malakaga ega bo‘lishlari lozim.

O‘quvchilarda musiqaga bo‘lgan muxabbat hissini, musiqiy didini tarbiyalashda o‘qituvchining mahorati muhim o‘rin tutadi. Ma’lumki boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining musiqiy didini oshirishda va musiqaga bo‘lgan muxabbat hissini tarbiyalashda darsning barcha faoliyatlari qatori musiqqa tinglash faoliyatining o‘rni ham alohidadir.

Musiqqa tinglash 4 bosqichda olib boriladi:

1. Asarni tushunish uchun bolalar diqqatini jamlash va musiqiy asar haqida o‘qituvchining kirish so‘zi.
2. O‘qituvchi ijrosida yoki audio yozuvda musiqiy asarni tinglash.
3. Asarni suhbat yo‘li bilan musiqiy badiiy jihatdan oddiy tahlil etish va mazmunini yoritish.
4. Asarni to‘liq qayta tinglash, so‘ngra asar haqida bolalarning umumiy ta’surotlari yuzasidan yakuniy suhbat o‘tkazish.

Darsning musiqqa tinglash qismida o‘qituvchi o‘quvchilar bilan mavzu yuzasidan “Muloqot” treningini qo‘llab kuy haqidagi o‘z ta’surotlarini so‘zlab berishga undaydi. Maqsad tanlangan mavzu, muammo asosida o‘quvchilarning fikrlarini hamda ushbu mavzuga bo‘lgan munosabatlarini aniqlash, mustaqil holda umumiy bir fikrga kelishlariga va to‘g‘ri xulosa chiqarishlariga yordam berish, erkin holda so‘zlashish, bahslashish sharoitlarini yaratishdan iboratdir.

Bolalar qalbida musiqaga bo‘lgan muxabbat hissini oshirishda musiqiy- ta’limiy va didaktik o‘yinlarning o‘rni va ahaniyati ham beqiyosdir. O‘qituvchi bolalarga turli

² **Mazmun** – bu ifoda etish yoki tasvirlash, **shakl** – bu kompozitorni asar mazmunini ifoda etishiga bog‘liq.

xil musiqa asboblari ko‘rsatib, chalib berish orqali, cholg‘u asboblarning ovozi, tuzilishi va turlari bilan tanishtirib boradi. “Ovozidan top”, “Nimada chalyapman”, “Qo‘ng‘iroq qanday jaranglayapti” kabi o‘yinlar orqali o‘qituvchi bolalarga ovoz va cholg‘u asboblarning tovush xususiyatlarini farqlashga o‘rgatadi. “Tapur-tupur qayrag‘och”, “Tomga tosh otdim”, “O‘ynab ber”, “Mushtum va kaftchalar”, “Yomg‘ir” kabi milliy o‘yinlar orqali bolalarni musiqa ritmiga mos harakat, o‘yinli qo‘shiqni ijro etish, qarsaklar va ritmik harakatlarni to‘g‘ri bajarishga o‘rgatib boriladi. Demak, bolalar hayotida o‘yin faoliyatining tutgan o‘rni beqiyosdir.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak umumta’lim maktablarining boshlang‘ich sinf musiqa madaniyati darsi jarayonida turli interfaol usullarni, musiqiy-ta’limiy va didaktik o‘yinlarni qo‘llash orqali biz dastlab o‘quvchilarning faol ishtirokini taminlashga erishamiz. Bu orqali o‘quvchilar o‘z bilimni boyitish va mustahkamlash, sitqidildan mehnat qilish o‘z iqtidorini nomoyon qilish, imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bularning barchasi o‘quvchilarning musiqaga bo‘lgan muxabbat hissini oshirishda keng imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova D. “ Musiqiy pedagogik mahorat asoslari ”T.,“Iqtisod-moliya” 2008y. .
2. Karimova Dildora, Namozova Dilorom. Musiqa o‘qitishda innovatsion- pedagogik texnologiyalar. O‘quv qo‘llanma. –T.: 2014. - 128 b.
3. Sharipova G.M, Asamova D.F, Xodjayeva Z.L. “Musiqa o‘qitish nazariyasi metodikasi va maktab repertuari” Oliy va o‘rta maxsus o‘quv yurtlari talabalari uchun o‘quv qo‘llanma.- T.,2014 y. 107 bet.